

KVADRATIK STOXASTIK OPERATORLARGA OLIB KELINADIGAN BA'ZI MODELLAR HAQIDA

Mamatsharifova Fotima Akramjon qizi

O'zbekiston Milliy universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894785>

Annotatsiya. Kvadratlik va kubik operatorlar ko'pgina biologik, fizik va ximik jarayonlarning matematik modeli bo'ladi. Tezisdan shunday jarayonlarga misollar qaralgan.

Kalit so'zlar: populyatsiya, evolyutsion operator, panmiks va avtomat populyatsiyalar

Genlarning statistik ta'siri o'zaro chatishtiriladigan bir xil turga tegishli organizmlarning etarlicha katta jamoalarida namoyon bo'ladi. Bunday jamaolar populyatsiya deyiladi.

Aniqlik uchun populyatsiyani biz ikki jinsli deb faraz qilamiz. $J = \{\Phi_1, \Phi, \dots, \Phi_n\}$ - ayol tiplar to'plami va $M = \{M_1, M_2, \dots, M_v\}$ - erkak tiplar to'plami bo'lsin. $n + v$ soniga populyatsiyaning o'lchami deyiladi.

Populyatsiyaning holati deb, mos ravishda J va M lardagi $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ va $y = (y_1, y_2, \dots, y_v)$ ehtimollik taqsimotlari juftliliga aytiladi. Bunda $x_i \geq 0$,

$$\sum_{i=1}^n x_i = 1; y_i \geq 0, \sum_{k=1}^v y_k = 1.$$

Populyatsiya evolyutsiyasini tasodifiy jarayon sifatida ham qarash mumkin.

Yuqoridagilardan ko'rinadiki, berilgan populyatsiyaning holatlar fazosi $(n-1)$ o'lchovli S^{n-1} va $(v-1)$ o'lchovli S^{v-1} simplekslarning Dekart ko'paytmasi $S =$

$$S^{n-1} \times S^{v-1}$$
 bo'lar ekan.

Populyatsiyaning tiplarga bo'lish differentsiatsiya deyiladi.

Biz tiplar to'plamini chekli deb hisoblaymiz. Bunga oddiy misol jinsiy differentsiatsiyadir. Ikki jinsli populyatsiyada har qanday differentsiatsiya jinsiy differentsiatsiya mos bo'lishi, ya'ni barcha bir tipdagi organizmlar bitta jinsga tegishli bo'lishi kerak. Shunday qilib, erkak va ayol tiplar haqida gapirish mumkin.

Ta'rif. Populyatsiya differentsiatsiyasi irsy (nasledsitvennoy) deyiladi, agar F avloddagi ixtiyoriy $z = (x, y)$ holat uchun chatishtirish natijasida paydo bo'ladigan F' avlodning $z' = (x', y')$ holati aniqlangan bo'lsa.

$$z' = Vz \quad (z \in S) \quad (1)$$

tenglama bilan aniqlanuvchi $V: S \rightarrow S$ akslantirishga populyatsiyaning evolyutsiya (evolyutsion) operator, (1) tenglamaga evolyutsiy (evolyutsion) tenglamasi deyiladi.

Koordinatalar ko'rinishida u quyidagi tenglamalar sistemasi ko'rinishini oladi:

$$\begin{aligned} x'_i &= f_i(x_1, x_2, \dots, x_n; y_1, y_2, \dots, y_v) \quad (1 \leq i \leq n), \\ y'_k &= g_k(x_1, x_2, \dots, x_n; y_1, y_2, \dots, y_v) \quad (1 \leq k \leq v). \end{aligned}$$

Bu tenglamalar sistemasiga evolyutsion tenglamalar sistemasi deyiladi.

V evolyutsion operatorning qo'zg'almas nuqtasi deb, populyatsiyaning muvozanat holatga ($Vz = z$) aytiladi.

Brauerning mashhur topologik teoremasiga ko'ra bunday nuqtalar mavjud va bunday nuqtalar to'plami kompakt bo'ladi. Agar populyatsiyaning barcha holatlari muvozanat holatlari bo'lsalar, populyatsiya aynan muvozonatli deyiladi. Bunday populyatsiyaning evolyutsion operatori birlik operator bo'ladi, ya'ni $V = 1$. Tenglama ixtiyoriy z^0 boshlang'ich holatda $\{z^{(t)}\}_{t=0}^{\infty}$:

$$z^{(t+1)} = Vz^{(t)} \quad (t=0, 1, 2, \dots) \quad (2)$$

traektoriyani bir qiymatli aniqlaydi. $z^{(t)}$ holat, F_0 boshlanzich avlod $z^{(0)}$ holatda bo'lganda, t-avlod F_t da payda bo'ladi, ya'ni $z^{(t)} = V^t z^{(0)}$ ($t=0, 1, 2, \dots$).

Agar $z^{(t)}$ traektoriya yaqinlashsa, $z^{(m)} = \lim_{t \rightarrow \infty} z^{(t)}$, u holda (2) va V operatorning

uzluksizligidan $z^{(m)}$ holat ham muvozanatli bo'ladi.

Traektoriyaning limit nuqtalari to'plamiga uning limit to'plami deyiladi.

Bu to'plam bo'sh emas, agar traektoriyalar yaqinlashsa, bitta nuqtadan iborat bo'ladi. O'rganilgan ko'pgina populyatsion- genetik hollarda traektoriyalar yaqinlashadi. Bu tasdiqni isbotlashda quyidagi lemma muhim o'rin tutadi.

Lemma. Agar $\{z^{(t)}\}$ traektoriyaning limit nuqtalar to'plami chekli va barcha limitik holatlar muvozanat holatlari bo'lsalar, traektoriyalar yaqinlashadi.

Teorema. $\{z^{(t)}\}$ traektoriyaning barcha limitik holatlari muvozanat holati bo'lishi uchun $\lim_{t \rightarrow \infty} d(z^{(t+1)} - z^{(t)}) = 0$ bo'lishi zarur va etarli ($d(\cdot, \cdot)$ -masofa).

$t \rightarrow \infty$

Populyatsiyaning evolyutsion operatorining ko'rinishida chatishishlar tizimi va tanlash omillari muhim o'rin tutadi.

Chatishish tizimi *panmiks* deyiladi, agar populyatsiyadan jiftliklar, tipga bog'liqsiz holda tasodifiy tanlansa.

Bu esa, agar populyatsiya (x,y) holatda bo'lsa, u holda Φ_i ayol tipining M_k erkak tipi bilan chatishish ehtimolligi $x_i y_k$ ga teng bo'ladi. Bunday chatishtirishli populyatsiya panmiksli populyatsiya deyiladi. Biz faqat panmiksli populyatsiyalarni qaraymiz. Ikki jinsli populyatsiya uchun evolyutsion tenglamani keltirib chiramiz.

Buning uchun bizga quyidagi ma'lumotlar kerak bo'ladi.

1) Nasl qoldirish koeffitsientlari $p_i^{(t),j}$, $p_{ik}^{(m),j}$.

$p_{ik}^{(t),j}$ miqdor Φ_j ($1 \leq j \leq n$) ayol tipning Φ_i ($1 \leq i \leq n$) tipdagi ona va M_k ($1 \leq k \leq v$) tipdagi otadan to'g'rilish ehtimolligini bildiradi.

2) Yashab ketish koeffitsientlari $\lambda_i^{(f)}$, $\lambda_j^{(m)}$.

$\lambda_j^{(f)}$ miqdor Φ_j ayol tipining, $\lambda_l^{(m)}$ esa M_l erkak tipning keying ko'payishgacha yashash ehtimolligini aniqlaydi va $\lambda_j^{(f)} \geq 0$, $\lambda_l^{(m)} \geq 0$.

$1 - \lambda^{(f)}$ va $1 - \lambda^{(m)}$ lar mos ravishda tiplarning o'lish ehtimolliklari deyiladi.

Faraz qilaylik, (x,y) F avloddagi populyatsiyaning holati bo'lsin.

Keyingi, F' avlodda tiplarning paydo bo'lish ehtimolliklari to'la ehtimol formulasiga asosan:

$$\bar{x}_j = \sum_{i,k=1}^{n,v} p_{ik}^{(f),j} x_i y_k, \bar{y}_l = \sum_{i,k=1}^{n,v} p_{ik}^{(m),l} x_i y_k. \quad (3)$$

F' avlodning reproduktiv bosqihida Bayes formulasiga asosan

$$\begin{aligned} (f) \quad (m) \quad x_j' &= \sum_{r=1}^n \lambda_r^{(f)} \lambda_i \\ \bar{x}_j \bar{y}_l &= \sum_{r=1}^n \lambda_r^{(f)} \lambda_l^{(m)} \\ \nu \rho \lambda &= l1 \lambda(\rho f \bar{y}) l \bar{y} \rho. \end{aligned} \quad (4)$$

va (4) lardan quyidagi evolyusion tenglamalar sistemasini olamiz:

$$\begin{aligned} x_j' &= \frac{1}{W^{(f)}(x,y)} \sum_{i,k=1}^{n,v} \omega_{ik,j}^{(f)} x_i y_k \quad (1 \leq j \leq n), \\ y_l' &= \frac{1}{W^{(m)}(x,y)} \sum_{i,k=1}^{n,v} \omega_{ik,l}^{(m)} x_i y_k \quad (1 \leq l \leq v), \end{aligned} \quad (5)$$

$$\text{bu yerda } \omega_{ik,j}^{(f)} = \frac{(f)}{ik,j} \frac{(f)}{j}$$

$p_{ik,l}^{(m)} = p_{ik,l}^{(m)} \lambda_l^{(m)}$ larga mos ravishda ayol va erkaklarning moslashuv koeffitsientlari (приспособленности) deyiladi va

$$W^{(f)}(x, y) = \sum_{ik,j=1}^{n,v,n} \omega_{(ikf),j} \text{ xi yk,}$$

$$W^{(m)}(x, y) = \sum_{ik,l=1}^{n,v,n} \omega_{ik(m),l} \text{ xi yk. (6)}$$

Bu bichiziqli formalar (x,y) holatda mos ravishda ayol va erkak jinslarning o'rtacha moslashuvchanligi deyiladi.

Agar $n=v$, $\Phi_i=M_i$ ($1 \leq i \leq n$) bo'lsa, populyatsiya autosom deyiladi.

Bu holda nasl qoldirish, yashab ketish, moslashuvchanlik koeffitsientlari jinsga bog'liq bo'lmaydi, ya'ni

$$p_{ik(f),j} = p_{ik,j}^{(m)}, \lambda_j^{(f)} = \lambda_j^{(m)}, \omega_{ik,j}^{(f)} = \omega_{ik,j}^{(m)} \quad (1 \leq i, k, j \leq n).$$

Jins bilan bog'liq belgilashlarni tashlab yuborsak (5) dan quyidagi tenglamalarni olamiz:

$$x_j' = \frac{1}{W(x,y)} \sum_{i,k=1}^n \omega_{ik} x_i y_k \quad (1 \leq j \leq n),$$

$$y_j' = \frac{1}{W(x,y)} \sum_{i,k=1}^{n,v} \omega_{ik} x_i y_k \quad (1 \leq j \leq n), \quad (7)$$

bu yerda $W(x, y) = \sum_{ik,j=1}^{n,v,n} \omega_{ik,j} x_i y_k$, (8) unga populyatsiyaning o'rtacha moslashuvchanligi deyiladi.

Autosom populyatsiyada ayol va erkak turlarning aniqlanishiga ko'ra $p_{ki} = p_{ik,j}$ deb olish qabul qilingan.

(7) ko'rinadiki, autosom populyatsiyaning evolyutsion operatorining obrazi $ImV D$ holatlar fazosining diagonalida yotadi: $D = \{(x,x) : x \in \Delta^{n-1}\}$. Boshqacha qilib, aytganda, F avlodda (x,y) holat qanday bo'lishidan qa'tiy nazar, navbatdagi avlodda ayol va erkak tiplarning ehtimollari ustma-ust tushadi ($x' = y'$).

Barcha $\{z\}$ traektoriyalar $l=1$ dan boshlab D da yotadi.

Autosom populyatsiyaning evolyutsion tenglamalar sistemasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$x_j' = \frac{1}{W(x)} \sum_{ni,k=1} \omega_{ik,j} x_i x_k \quad (1 \leq j \leq n),$$

(9) bu yerda

$$W(x) = \sum_{nik,j=1} \omega_{ik,j} x_i x_k. \quad (10)$$

$W(x)$ ga populyatsiyaning o'rtacha moslashuvchanligi, n soniga esa aytosom populyatsiyaning o'lchami deyiladi. Populyatsiya *sektiv neytral* deyiladi, agar bitta jinsdagi barcha tiplarning yashab ketish koeffitsentlari teng bo'lsa, ya'ni $\lambda^{(f)}$ j ga va $\lambda^{(m)}$ l ga bog'liq bo'lmasa.

Selektiv neytral autosom populyatsiyaga *ozod* populyatsiya deyiladi.

$\lambda > 0$ u ketish koeffitsentiga ega ozod populyatsiya uchun

$$\omega_{ik,j} = \lambda p_{ik,j}, \quad W(x) = \sum_{ni,k=1} x_i x_k \sum_{nj=1} \lambda p_{ik,j} = \lambda,$$

chunki,

$$\sum_{nj=1} p_{ik,j} = 1. \quad (11)$$

(9) sistemadan

$$x_j' = \sum_{ni,k=1} p_{ik,j} x_i x_k, \quad (1 \leq j \leq n) \quad (12)$$

ga kelamiz.

Bulardan ko'rinadiki, ozod populyatsiyaning evolyutsion operatori Δ^{n-1} ni o'ziga akslantiruvchi kvadratik akslantirish bo'lar ekan.

[2] da qaralgan statistik mexanikadagi Boltsman modelini ham kvadrat operatorlar yordamida tasvirlanishi mumkinligi [3] ko'rsatilgan. Shu mavzuga oid muammolar, ularni ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanib o'qitish yo'llari va biologik jarayonlarning matematik modellari (oddiy va xususiy hosilali differensial tenglamalar) hisoblangan tenglamalarni yechish yo'llari [4-30] ilmiy izlanishlarda ham berilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Любич Ю.И., Математические структуры в популяционной генетике, Наукова думка, Киев, 1983.
2. Jenks R.D. // J. Diff. Eduation. 1969. V.5. №3. Pp 497-514.
3. Т.А. Сарымсаков Т.А., Ганиходжаев Н.Н. // Узб.мат. журнал. 1991. №1. 57-64 стр.
4. Мамуров Б.Ж., Абдуллаев Ж. Регрессионный анализ как средство изучения зависимости между переменными // European science, 2:58 (2021), стр. 7-9.
5. Мамуров Б.Ж, Жураева Н.О. О первом уроке по теории вероятностей. Вестник науки и образования, 96:18-2 (2020), стр. 37-39.
6. Mамurov B, Amrilloyeva K. Tasodifiy hodisa tushunchasi haqida. Scientific progress, №2, 2021, p.463-467.